

مطالعه و بررسی تاثیر جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر با انرژی های فسیلی در میزان آلودگی هوا

محمد توکلی^۱، پوریا زرشناس^۲

۱-دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت

Mohammadtavakoli5388@gmail.com

۲-دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

استمرار استفاده از سوخت های فسیلی افزایش غلظت دی اکسید کربن، بالا رفتن دمای کره زمین و به تبع آن تغییرات آب و هوایی و آلودگی های زیست محیطی را همراه دارد و به همین خاطر بهره گیری حداکثری از انرژی های نو به عنوان بحث روز در کشورهای مختلف مدنظر است.

واقعیت آن است که منابع انرژی فسیلی در جهان روز به روز کاهش می یابد و کشورها برای پیشگیری از بحران انرژی به سمت تولید انرژی های تجدید پذیر و نوپدید حرکت کرده اند و استفاده از انرژی های نوپدید و تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، دریایی و سایر انرژی ها، علاوه بر کاهش عوارض آلاینده های زیست محیطی نقش موثری در کاهش هزینه های مصرف کنندگان دارد. دنیا در آینده با چالش بزرگ آب و انرژی رو به رو خواهد شد و با وجود موقعیت های جغرافیایی و منابع بسیار گسترده در زمینه انرژی های تجدید پذیر در کشور، هنوز از منابع نفتی تجدید ناپذیر استفاده می شود که این امر، هم باعث سوزاندن سرمایه ها می شود و هم حجم زیادی از آلاینده ها را برای مردم ایجاد می کند.

در مطالعه پیش رو، تاثیر میزان مصرف انرژی های فسیلی بر آلودگی هوا بررسی خواهد شد.

واژه های کلیدی

انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های فسیلی، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، آلودگی هوا